

10.5281/zenodo.14822164

РУЗАНОВ Андрей Владимирович

ученик 10 класса, Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» с. Новопокровка Красноармейского муниципального округа Приморского края, Россия, Приморский край, с. Новопокровка

Научный руководитель – педагог дополнительного образования

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» с. Новопокровка Красноармейского муниципального округа Приморского края

Марченко Татьяна Викторовна

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ВИРТУАЛЬНОГО ПЛАНЕТАРИЯ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АСТРОНОМИИ И ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ VARWIN XRMS (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ)

Аннотация. Проект направлен на создание интерактивного виртуального планетария для обучения и популяризации астрономии среди учащихся. Цель проекта состоит в разработке инновационного средства обучения, способствующего углубленному изучению космоса и стимулирующего интерес к науке. Для реализации данной цели предполагается решение ряда задач, включающих исследование литературы и интернет-ресурсов, систематизацию информации о планетах, звездах и других космических объектах, разработку интерактивного приложения с использованием платформы Varwin XRMS, а также демонстрацию и тестирование разработанного продукта среди воспитанников «Дома детского творчества». В рамках проекта предусмотрены три основных этапа. На первом этапе осуществляется исследование предметной области: сбор и оформление информации о планетах, звёздах и других космических объектах, подготовка вопросов для интерактивной игры и подбор аудио сопровождения. Результатом этого этапа станет систематизированный материал для виртуального планетария и викторины. Второй этап включает разработку интерактивного приложения, в ходе которого будет подобрана сцена, создан интерфейс для викторины, разработана мини-игра «Поиск ресурсов» и проведено тестирование программной части продукта. На этом этапе планируется создание прототипа виртуального планетария с использованием платформы Varwin XRMS. Третий этап посвящён тестированию и отладке интерактивного приложения. Он включает в себя проведение тестирования платформы с участием группы пользователей, что позволит выявить возможные недостатки и улучшить функциональность приложения. Таким образом, проект «Исследование солнечной системы» не только повысит интерес учащихся к астрономии, но и предоставит им возможность интерактивного изучения космоса, что поможет улучшить их образовательные результаты и расширить знания о Вселенной.

Ключевые слова: интерактивное приложение, астрономия, виртуальная реальность, планеты солнечной системы.

В современном мире астрономия приобретает всё большую популярность как среди любителей, так и профессионалов. Интерес к космосу растёт благодаря достижениям науки и технологий, а также доступности информации через интернет и образовательные платформы. Однако, несмотря на огромное количество доступных данных, многие люди сталкиваются с

трудностями в усвоении астрономических понятий и терминов [3]. В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, интерактивные приложения становятся всё более популярными и доступными. Они предоставляют возможность пользователям получать информацию в удобной и интересной форме, что

особенно важно для такой сложной и увлекательной науки как астрономия.

Актуальность проекта заключается в необходимости создания интерактивного образовательного инструмента, который сможет сделать изучение астрономии более увлекательным, доступным и понятным для широкой аудитории. Виртуальный планетарий, предлагающий сочетание развлечения и обучения, предоставляет уникальную возможность для освоения сложных тем через игры, викторины и активные задания. Интерактивное приложение может стать дополнительным инструментом для изучения астрономии в школах, а также для самостоятельного изучения этой науки.

Целью проекта являются создание интерактивного виртуального планетария для обучения и популяризации астрономии среди учащихся.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Изучить литературу и материалы Интернет на тему исследования;
2. Систематизировать информацию о планетах, звёздах и других космических объектах.
3. Разработать интерактивное приложение с помощью Varwin XRMS.
4. Продемонстрировать интерактивное приложение воспитанникам «Дома детского творчества», провести анкетирование среди них, проанализировать результаты.

Значимость и прикладная ценность полученных результатов заключается в формировании более эффективного подхода к обучению астрономии. Проект не только предоставляет информацию, но и делает процесс обучения интерактивным и увлекательным, что способствует лучшему запоминанию материала и углублению знаний в области астрономии. Приложение может служить дополнительным инструментом для изучения астрономии в школе, а также для самостоятельного изучения этой науки. Оно предоставляет возможность получить знания о солнечной системе, не выходя из дома. Помимо образовательной функции, приложение предлагает развлекательный контент, такой как викторина, связанная с астрономией и игра по сбору минералов. Это делает приложение более привлекательным для пользователей и способствует их расслаблению и отдыху.

На сегодняшний день существует множество образовательных ресурсов по астрономии, включая традиционные планетарии,

образовательные сайты и мобильные приложения. Однако многие из них не предлагают достаточно интерактивности и вовлечённости, что ограничивает интерес пользователей. Виртуальный планетарий позволит объединить образовательные элементы с играми и заданиями, что делает его уникальным решением на образовательном рынке.

Также важно отметить, что использование современных технологий, таких как виртуальная реальность и 3D-моделирование, открывает новые горизонты в области астрономического образования, позволяя пользователям «путешествовать» по космосу и изучать его в комфортной и увлекательной форме.

Таким образом, реализация данного проекта отвечает потребностям современного общества в качественном образовании и способна внести значительный вклад в популяризацию астрономии среди широкой аудитории.

Основная часть

I. Теоретический раздел

1. Теоретическое обоснование

Астрономия – одна из древнейших наук, которая изучает Вселенную, её объекты и явления. Она помогает понять место человека во Вселенной и его взаимодействие с окружающим миром. Астрономия, как наука, изучает небесные тела, их движение, состав и эволюцию [1]. С веками научные открытия в этой области значительно расширили наши знания о Вселенной. Изучение астрономии актуально по нескольким причинам:

1. Развитие технологий. Астрономия использует передовые технологии
2. для исследования космоса. Изучение астрономии способствует развитию этих технологий и их применению в других областях науки и техники.
3. Образование. Астрономия предоставляет уникальные возможности для образования и развития научного мировоззрения. Она позволяет изучать фундаментальные законы природы и применять их на практике.
4. Понимание Вселенной. Астрономия помогает нам понять, как устроена Вселенная, какие процессы в ней происходят и как они влияют на нашу жизнь. Это важно для формирования научного мировоззрения и развития критического мышления.

5. Поиск жизни во Вселенной. Одна из главных задач астрономии – поиск внеземной жизни. Изучение экзопланет и возможных

условий на них помогает оценить вероятность существования жизни за пределами Земли.

6. Практическое применение. Результаты астрономических исследований имеют практическое применение в различных областях, таких как навигация, метеорология, связь и другие.

7. Культурное значение. Астрономия играет важную роль в культуре и искусстве. Она вдохновляет людей на творчество и способствует развитию культурных ценностей.

Тем не менее, традиционные методы обучения (лекции, книги) не всегда способны увлечь школьников и студентов, эффективно передать сложные концепции. В этом контексте методология активного обучения, основывающаяся на интерактивных и визуальных инструментах, становится особенно актуальной.

Виртуальные планетарии предоставляют уникальную возможность погружения в астрономию, позволяя пользователям наблюдать за космическими объектами, исследовать их взаимодействия и понимать физические законы, которые управляют Вселенной, это помогает лучше понять сложные концепции астрономии и увидеть их в действии. Современные технологии, такие как 3D-моделирование и виртуальная реальность, делают такой опыт еще более захватывающим и образовательным.

2. Описание решения

Varwin XRMS – это платформа, которая позволяет создавать интерактивные приложения с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. Она предоставляет инструменты для разработки образовательных, развлекательных и других типов приложений, которые могут быть использованы на различных устройствах [2].

Основные возможности Varwin XRMS [2]:

- Создание 3D-моделей и сцен.
- Добавление интерактивности и логики работы объектов.
- Разработка пользовательского интерфейса.
- Интеграция с другими сервисами и платформами.
- Публикация приложений на различных платформах.

Varwin XRMS использован для создания интерактивного приложения виртуальный планетарий. Платформа позволяет создать увлекательное и познавательное приложение, которое будет интересно пользователям всех возрастов.

Преимущества использования Varwin XRMS для создания приложения виртуальный планетарий [2]:

- Возможность создания реалистичных 3D-моделей планет и других объектов солнечной системы.
- Интерактивность приложения, позволяющая пользователям исследовать солнечную систему и получать информацию о её объектах.
- Простота публикации приложения на различных платформах, что обеспечивает его доступность для широкой аудитории.

Разработка виртуального планетария основывается на множестве технологий, объединяющих астрономические данные, визуализацию и интерактивные элементы. Основные компоненты решения включают:

1. **Астрономический контент:** интерактивное приложение предоставляет подробные сведения о планетах. Представленные данные основаны на актуальных астрономических исследованиях и источниках.

2. **Интерактивный интерфейс:** Удобный интерфейс позволяет пользователям легко ориентироваться в контенте, и участвовать в викторине, игре. Использование 3D-графики также помогает сделать информацию более наглядной.

3. **Игровые элементы:** Интеграция игровых механизмов (взаимодействие с планетами, интерактивная игра) делает процесс обучения более мотивационным и увлекательным.

II. Практический раздел

1. Описание реализации проекта

Разработка виртуального планетария с помощью Varwin XRMS проходила в несколько этапов.

На **первом этапе** проекта мы **исследовали предметную область:** изучили и систематизировали данные о космических объектах, составили вопросы к викторине, подготовили задания к игре «Поиск ресурсов» для этого использовали учебники по астрономии и интернет-ресурсы.

На **втором этапе** был создан общий план проекта и предварительная структура содержания интерактивного приложения. Создан прототип виртуального планетария с использованием платформы Varwin XRMS. Разработка виртуального планетария проходила по следующим этапам:

1. Написание сценария;
2. Импорт ресурсов;
3. Построение сцены;

4. Разработка логики.

Пользователь открывает приложение внутри платформы Varwin, и видит сцену с космическим кораблем, после чего начинает виртуальное путешествие по Солнечной системе, наблюдая за её строением, что визуализирует движение и расположение небесных тел. Он может взаимодействовать с каждой планетой для получения информации о её характеристиках, составе и изучении её вращения и орбиты. Взаимодействие двух типов: **касание – появляется краткая информация о планете, использование – появляется подробная информация о планете.** После изучения информации пользователь может перейти к викторине: ответами на вопросы служат сами планеты. Пользователю необходимо «нажать» на небесное тело, о котором идет речь. Вопросы появляются последовательно, и пользователь получает обратную связь сразу после ответа. Также пользователь может сыграть в игру «Поиск ресурсов».

На **последнем этапе** мы протестировали наше интерактивное приложение с воспитанниками «Дома детского творчества» и провели анкетирование. Участники оценили работу интерфейса, доступность контента и интерактивные элементы. Собранная обратная связь

оказала важное влияние на доработку и улучшение всех компонентов проекта.

Всего в апробации принимало участие 16 учащихся в возрасте от 10 до 16 лет. После демонстрации приложения мы провели анкетирование, чтобы узнать мнение ребят. Результаты анкетирования показали следующие результаты:

1. 75% воспитанников (12 человек) интересуются астрономией и с удовольствием готовят сообщения по данной теме.

2. 94% воспитанников (15 человек) понравилось интерактивное приложение, в причинах некоторые указали интересный формат и возможность самому выбирать последовательность изучения планет;

3. При запуске интерактивного приложения у 100% пользователей (16 человек) не возникли трудности с интерфейсом;

4. При выполнении викторины в интерактивном приложении у 81% (13 человек) обучающихся не возникло трудностей, 19% (3 человека) ответили, что не ответили на несколько вопросов.

5. При работе виртуального планетария у 6% (1 человек) обучающихся возникли трудности с элементами управления, остальные 94% (15 человек) отметили, что элементы управления удобны (рис.).

Рис. Результаты анкетирования

В целом при демонстрации интерактивного приложения, учащиеся с удовольствием использовали его, некоторые узнали интересные факты о планетах солнечной системы.

2. Ресурсное обоснование

Реализация проекта виртуального планетария требует тщательного планирования и оценки различных ресурсов, условий и

факторов, влияющих на успех. Одним из ключевых аспектов является проработка социального, финансово-экономического и других условий.

1. Социальные условия

Целевая аудитория: учащиеся школ, любители астрономии.

Образовательные инициативы: проект может быть интегрирован в существующие образовательные программы, что позволит увеличить его видимость и привлечь пользователей. Таким образом, ожидается сотрудничество с образовательными учреждениями для оптимизации использования ресурса в учебном процессе.

2. Финансово-экономические условия

Бюджет проекта. Для создания интерактивного приложения виртуального планетария с использованием Varwin XRMS необходимо учитывать несколько ключевых компонентов бюджета:

1. **Лицензия на программное обеспечение.** При разработке проекта мы использовали лицензию Varwin XRMS образовательного учреждения.

2. Разработка контента, заработная плата команды, тестирование не оплачивалось, так как интерактивное приложение виртуального планетария – это учебный проект, целью которого является отработка навыков по разработке приложения под руководством научного руководителя.

3. **Прибыль и монетизация.** Рассмотрение различных моделей монетизации, таких как подписки, донатная система или платные дополнительные функции, может помочь в обеспечении доходов. Альтернативой может быть сотрудничество с организациями, готовыми спонсировать проект.

4. **Государственные гранты и финансирование.** Поиск возможностей получения финансовых средств через государственные программы поддержки инновационных и образовательных проектов может значительно снизить финансовую нагрузку на инициаторов.

Таким образом, целью проекта достигнута разработано интерактивное приложение виртуального планетария для обучения и популяризации астрономии среди учащихся.

Дальнейшие перспективы проекта

В дальнейшем планируется добавление новых разделов, таких как «Экспедиции на другие планеты», где пользователи смогут виртуально «посетить» известные миссии, например, «Марс Ровер», или даже присоединиться к будущим миссиям.

Проект виртуального планетария имеет огромный потенциал как образовательный ресурс, который сможет вдохновить новое поколение исследователей и любителей

астрономии. Мы уверены, что с поддержкой заинтересованных сторон и правильным направлением проект сможет расширить свои горизонты и удовлетворить требования общества, стремящегося к знаниям о Вселенной.

Заключение

В работе по теме проекта были некоторые трудности: по сбору данных – большой объем информации о планетах солнечной системы в учебниках, в интернет-источниках, что привело к систематизации контента, технические проблемы – при импорте некоторых моделей возникает ошибка коллайдеров, из-за чего приходится делать выбор в сторону других, зачастую менее качественных моделей.

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:

1. Сведения о солнечной системы содержат много интересных сведений.
2. Интерактивное приложение вызывает интерес к изучению астрономии.
3. Интерактивное приложение может вызвать интерес к изучению астрономии.

Таким образом, интерактивное приложение, созданное с помощью Varwin XRMS, вызывает интерес к Солнечной системе, что приводит к популяризации астрономии. Цель проекта достигнута.

Перспективы развития приложения:

1. Добавление новых разделов;
2. Добавление интерактивных игр;
3. Поиск возможностей получения финансовых средств через государственные программы поддержки инновационных и образовательных проектов.

Видео

проекта:

<https://disk.yandex.ru/i/kIqJKIOgdUQLxw>

Проект файл exe (можно проходить в VR-шлеме)

<https://disk.yandex.ru/d/p2CvYDSG7a1eyA>

Проект

для

Varwin:

https://disk.yandex.ru/d/Y_gmc_7CTQpFng

Литература

1. Гомулина, Н. Н. Астрономия. 10-11 классы : атлас / Н. Н. Гомулина, И. П. Карачевцева, А. А. Коханов. - Москва : Просвещение, 2024. - 59 с. - ISBN 978-5-09-114796-4.

2. Линовес, Д. Виртуальная реальность в Unity : практическое руководство / Д. Линовес ; пер. с англ. Р. Н. Рагимова. – 2-е изд.- Москва :

ДМК Пресс, 2023. - 317 с. - ISBN 978-5-89818-578-7

е изд. - Москва : ВАКО, 2021. - 74 с. - (Школьный справочник). - ISBN 978-5-408-05658-3.

3. Справочник по астрономии. 10-11 классы : справочник / сост. А. А. Коснырева. - 2-

RUZANOV Andrey Vladimirovich

10th grade student, Municipal State Institution of Additional Education "House of Children's Creativity" in Novopokrovka Krasnoarmeysky Municipal District of Primorsky Krai, Russia, Primorsky Krai, Novopokrovka

Scientific Advisor – Teacher of Additional Education of the Municipal State Institution of Additional Education "House of Children's Creativity" in Novopokrovka of the Krasnoarmeysky Municipal District of Primorsky Krai Marchenko Tatyana Viktorovna

DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE VIRTUAL PLANETARIUM FOR THE POPULARIZATION OF ASTRONOMY AND EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN USING THE VARWIN XRMS PLATFORM (RESEARCH PROJECT)

Abstract. *The project aims to create an interactive virtual planetarium for teaching and popularizing astronomy among students. The aim of the project is to develop an innovative learning tool that promotes in-depth space exploration and stimulates interest in science. To achieve this goal, it is planned to solve a number of tasks, including the study of literature and Internet resources, the systematization of information about planets, stars and other space objects, the development of an interactive application using the Varwin XRMS platform, as well as the demonstration and testing of the developed product among the pupils of the "House of Children's Creativity". The project includes three main stages. At the first stage, the research of the subject area is carried out: collecting and processing information about planets, stars and other space objects, preparing questions for an interactive game and selecting audio accompaniment. The result of this stage will be a systematized material for a virtual planetarium and a quiz. The second stage includes the development of an interactive application, during which a stage will be selected, an interface for the quiz will be created, a mini-game "Resource Search" will be developed and the software part of the product will be tested. At this stage, it is planned to create a prototype of a virtual planetarium using the Varwin XRMS platform. The third stage is devoted to testing and debugging an interactive application. It includes testing the platform with the participation of a group of users, which will identify possible shortcomings and improve the functionality of the application. Thus, the Solar System Exploration project will not only increase students' interest in astronomy, but also provide them with the opportunity to explore the cosmos interactively, which will help improve their educational outcomes and expand their knowledge of the universe.*

Keywords: *interactive application, astronomy, virtual reality, planets of the solar system.*